

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الحفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي

م. د. نهي احمد محمد

جامعة الموصل / كلية الآداب / قسم التاريخ

بعد كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس من المصادر المهمة بل والقبة عن تاريخ المغرب العربي عموماً والمغرب الأقصى ومدينة فاس خصوصاً كون مؤلفه فاسي المولد والنشأة والوفاة فهو شاهد على كثير من احداث عصره وقد قدم لنا ابن ابي زرع في هذا الكتاب الكثير من المعلومات الجيدة عن مجمل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينفرد هذا المؤرخ باستخدام الأسلوب الدولي في عرض الحوادث بدءاً من الدولة الادريسية (172 - 375 هـ / 788 - 995 م) وصولاً الى الدولة المرينية (668 - 869 هـ / 1269 - 1465 م) وما يهمننا من هذا الكتاب انه في نهاية حديثه عن كل دولة كان يؤرخ لأهم الظواهر الطبيعية من خسوف وكسوف وعواصف ورياح عاتية وامطار وبرد وغيرها . ولاسيما ان هذا الموضوع يتزامن مع ما تعرض له المغرب العربي في العام الماضي من أعاصير مدمرة أودت بحياة الكثير من الناس.

الكلمات المفتاحية : الرياح ، الامطار ، الخسوف ، الكسوف ، النيازك .

Natural phenomena in the Islamic Maghreb countries through Anis Mutreb's book, Rawd Al-Qartas, by Ibn Abi Zara' Al-Fassi

Al-Anis Mutreb's book, Rawd al-Qartas, on the news of the kings of Morocco and the history of the city of Fez, is considered one of the important and valuable sources on the history of the Arab Maghreb in general, and the Far Maghreb and the city of Fez in particular, since its author was Fez, born, raised, and died. He is a witness to many of the events of his time, and Ibn Abi Zara' presented to us in this book. A lot of good information about all aspects of political, economic and social life. This historian is unique in using the international method in presenting events starting from the Idrisid state (172 - 375 AH / 788 - 995 AD) all the way to the Marinid state (668 - 869 AH / 1269 - 1465 AD) What is important to us about this book is that at the end of his talk about each country, he chronicled the most important natural phenomena, such as eclipses, storms, strong winds, rain, hail, and others .Especially since this issue coincides with the devastating hurricanes that the Arabic Maghreb was exposed to last year, which claimed the lives of many people.

Keywords: wind, rain, eclipse, meteorites.

المقدمة

بعد كتاب (الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس) لأبن ابي زرع الفاسي من المصادر القيمة بل والمهمة عن تاريخ المغرب العربي بشكل عام وتاريخ مدينة فاس بشكل خاص وهو من التواريخ العامة والخاصة في ان واحد فهو من المصادر المغربية القليلة التي قدمت لنا الكثير من المعلومات المفيدة عن مجمل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى اننا نستطيع ان نصفه بالمؤرخ الموسوعي لأنه لم يقتصر على جانب ويهمل الجانب الاخر والذي يهمننا من هذا الكتاب هو دراسة الظواهر الطبيعية التي شهدتها المغرب العربي خلال الفترة التي ارخ لها ابن ابي زرع بين جنبات هذا المصدر فهي حقبة تاريخية تتجاوز الخمسة عقود تحدث فيها عن خمسة دول بدءاً من الدولة الادريسية (172-375 هـ / 788-975م) ونهاية بالدولة المرينية (668-869 هـ / 1269-1465 م) .

فالظواهر الطبيعية مهمة جداً في حياة الناس ومؤثرة في حياتهم العامة لذلك ارتتبنا ان نسلط الضوء على تلك الظواهر التي ارخ لها ابن ابي زرع في الانيس المطرب وحصرها وترتيبها حسب السبق التاريخي لحدوثها سواء كانت ظواهر فلكية او مناخية ، فجاء عنوان البحث (الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن ابي زرع الفاسي) . وقد عالجنا هذا الموضوع في تمهيد وعدة فقرات ، تلكمنا في التمهيد عن حياة ابن ابي زرع (سيرته ، اسرته ، منهجه ، ابرز مؤلفاته ، وفاته) ، اما الظواهر فقد تناولناها على شكل فقرات :

أولاً : ظاهرة الخسوف والكسوف .

ثانياً : ظاهرة النجوم والشهب والنيازك .

ثالثاً : ظاهرة الرياح الشديدة والأعاصير .

رابعاً : ظاهرة الامطار الشديدة (الفيضانات) والسيول .

خامساً : ظاهرة الثلوج والبرد .

سادساً : الظواهر الطبيعية النادرة .

ولا يخلو هذا البحث من بعض الصعوبات والتي تمثلت في ندرة اخبار الظواهر الطبيعية لدى غير ابن ابي زرع من المؤرخين فالبعض اكتفى بأخبار يسيرة كأبن عذاري (ت. بعد 700 هـ / 1317م) في كتابه البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ، وابن خلدون (ت. 808 هـ / 1405م) في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر ، في حين نجد شي من أسلوب ابن ابي زرع في عرض اخبار الظواهر لدى ابن الاثير (ت. 630 هـ / 1232م) في كتابه الكامل في التاريخ لذلك لم نستطع ان نجري دراسة مقارنة بين النصوص التي أوردها ابن ابي زرع مع ما ورد لدى غيره من المؤرخين فأكتفينا في ذكر ما موجود بين صفحات الكتاب .

النسخة المعتمدة في اعداد البحث هي نسخة دار المنصور للطباعة والوراقة 1972 .

التمهيد

سيرة المؤلف

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي لا نعرف بالتحديد سنة ولادته ينتمي لأسرة نبه ذكرها بمدينة فاس (1) أواخر العصر الموحدي (541-668هـ / 1149-1270م) وأوائل العصر المريني (668-889هـ / 1270-1472م) ظهر فيها رجلا عرفوا بالصلاح والزهد الفضل منهم من تولى الخطبة بجامع القرويين (2) ومنهم من تولى الخطبة بجامع فاس الجديد (3) وأبو عبد الله محمد (ت. 741هـ / 1341م) وعلي بن عبد الله مؤلف الانيس المطرب . وبهذا التقديم البسيط نجد ان ابن أبي زرع قد نشأ في أسرة مليئة بالعلماء نشأة علم وورع .

منهجه

لا نعلم الكثير عن حياة ابن أبي زرع قبل تأليفه لهذا الكتاب لكن من خلال إشارات وردت على لسانه كان يعمل شاهداً بساط العدول كما عمل كاتباً لدى السلطان أبو سعيد عثمان المريني (719-731هـ / 1319-1331م) اما عن منهجه في هذا الكتاب فقد اعتمد الترتيب الدوري للأحداث وليس الترتيب الحولي الذي سار عليه معظم مؤرخي عصره ، حيث كان يؤرخ لكل دولة على حدى بدءاً من تأسيسها - اصل قبائلها - امراثها - اهم الاحداث التي مرت بها ثم يختم حيثه عن تلك الدولة بذكر اهم الظواهر الطبيعية والاحداث الغريبة التي مرت خلال عصرها .

كما ذكرنا في المقدمة فقد ارجح خمسة دول بدءاً من سنة (172هـ) وانهاء بسنة (726هـ) وامتاز بالدقة والموضوعية دون التحيز لدولة على حساب الأخرى رغم انه كان يعمل في البلاط المريني .

والى جانب الانيس المطرب فقد ترك ابن أبي زرع مؤلفين آخرين هما :

(1) الذخيرة السنوية في اخبار الدولة المرينية .

(1) فاس : مدينة عظيمة من مدن المغرب الأقصى أسسها المولى ادريس الثاني علي شكل مدينتين الأولى تسمى بعدوة الاندلسيين في سنة (192هـ / 808م) والثانية عدوة القرويين سنة (193هـ / 809م) يفصل بينهما وادى فاس وهى مدينة كثيرة الخصب والرخاء غزيرة البساتين والزروع والفواكه ولها اقطار متصلة العمائر كثيرة المياه عظيمة الحمامات وتطورت المدينة بعد تأسيسها عبر العصور التاريخية حتى أصبحت دار ملك بن مرين . مجهول ، الاستبصار في عجائب الامصار ، 180-183 : الحموى ، معجم البلدان ، 4/411 : الحميرى ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، 425-426 .

(2) جامع القرويين ، او جامعة القرويين : اسسته العابدة الزاهدة فاطمة بنت محمد الفهرية القرشبية سنة (245هـ / 927م) من مالها الخاص الذى ورثته عن زوجها واسرتها فاشترت موضع هذا الجامع من صاحبه الذى ينتمى لقبيلة هواة وبدأت العمل به في التاريخ المذكور ولم تستخدم في بناءه لا تربة ولا مياه من خارج ارضه وبقية صائمة طيلة فترة بنائه ، وكان بسيط البناء اول نشأته يتكون من اربع بلاطات وضحن ثم تطور عبور العصور حتى اصبح اعظم وأول جامعة للعلوم في المغرب بل والعالم . ابن أبي زرع ، الانيس المطرب بروض القرطاس ، 54-55 : الجزائى ، جنا زهرة الاس في بناء مدينة فاس ، 62-64 : جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية ، 2/229-240 .

(3) جامع فاس الجديد : وهو الجامع الذى بناه بنو مرين سنة (667هـ / 1158م) في مدينة فاس ، جامع كبير اهتم المرينيون بزينته وروثقه حتى قيل كانت ثرية الجامع تزن سبعة قناطر وخمسة عشر رطلاً وعدد كووسها 287 كأساً . ابن أبي زرع ، الانيس المطرب ، 405 ؛ السلاوى ، الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى ، 2/43 : الحريرى ، تاريخ المغرب الإسلامى والاندلس في العصر المرينى ، 222 .

(2) زهرة البستان في اخبار الزمان (مفقود) .

وهذا المنهج الفريد يتألق ابن ابي زرع بعرض الحوادث بشكل يختلف عن اقرانه من المؤرخين المشاركة والمغاربة على وجه العموم ففي أسلوبه شبه بسيط من أسلوب ابن الاثير الجزري الذي يعتمد الأسلوب الحولي في عرض الحوادث في كتابه (الكامل في التاريخ) ثم يختم كلامه عن تلك السنة بأهم ما حدث فيها من ظواهر غريبة ممكن ان تكون طبيعية او تكون كوارث .

اما ابن خلدون فأن أسلوب ابن ابي زرع يختلف عنه تماماً الذي يتحدث عن تلك الظواهر بكلام عارض ضمن الحوادث الأخرى . وبذلك يكون ابن ابي زرع بهذه المنهجية قد قدم لنا مادة غنية وقيمة عن اهم الظواهر الطبيعية التي اصابت المغرب خلال أكثر من خمسة قرون .

وفاته

أما عن وفاته فلم تقدم لنا المصادر تأريخ محدد لوفاته لذلك فأن اصدق القول على وجه الدقة انه توفي بعد سنة (726هـ / 1326م) لأنه بأحداث هذه السنة كان قد ختم كتابه الانيس المطرب . (4)

مدخل الظواهر الطبيعية

تعد الظواهر الطبيعية (الفلكية والمناخية) من الغرائب والعجائب التي شغلت الانسان منذ القدم ولاسيما ما يتعلق منها من قبة السماء وما فيها من كواكب ونجوم وشمس و قمر فراقها وعبدها وخصص لها الالهة ليتقي شرها وربط غضبها بالكوارث التي تصيبه كما اعتمد عليها في تسيير أمور حياته اليومية وتقسيم قبة السماء الى أبراج وحدد من خلالها الزمن والسنوات ومواسم الزراعة وغيرها وقد تطور عن ذلك علم الفلك الذي ظهر واضحاً في بداياته خلال عصور الحضارات العراقية والمصرية القديمة (5) .

وكذلك الحال بالنسبة للقسم الثاني من الظواهر الطبيعية التي تتعلق بالمناخ حيث كان ولايزال المناخ المؤثر الرئيسي في حياتنا .

أما عن الحضارة العربية الإسلامية فقد تكلم عن تلك الظواهر مؤرخون كبار منهم من اسهب عنها ومنهم من ذكرها كرواية عارضة كمنهج المؤرخ ابن الاثير الجزري (ت. 630هـ / 1232م) في كتابه الكامل في التاريخ ، حيث اعتمد الأسلوب الحولي في عرض الحوادث التاريخية وكان يختم حديثه عن أي سنة بذكر اهم الظواهر الطبيعية التي حدثت خلالها كما سبق ان ذكرنا.

وهناك من مؤرخي المغرب من ابرى للحديث عن تلك الظواهر على رأسهم بن ابي زرع الفاسي الذي عرض في كتابه (الانيس المطرب) جملة من الاخبار المهمة عن هذه الظواهر وسنأتي على عرضها تباعاً حسب السبق التاريخي لكل منها .

أولاً : ظاهر الكسوف والخسوف

ذكر الله سبحانه وتعالى ظاهرة الخسوف في القرآن الكريم في قوله تعالى : فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۗ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ (6) . كما كانت صلاة الخسوف والكسوف من الصلوات السنة المؤكدة التي أكدت عليها السنة النبوية عند حدوث هذه الظواهر ، كأنما جاء الشرع

(4) التمهيد اعد بالاعتماد علي مقدمة الكتاب ومقدمة الذخيرة السنة في اخبار الدولة المرينية ؛ البغدادي ، هدية العارفين واسماء المؤلفين وآثار

المصنفين ، 717/1 ؛ كنون ، النبوغ المغرب في الادب العربي ، ج1 ، 212.

(5) عبد خليل ، و إبراهيم عبد الجبار ، الفكر الجغرافي ، 72-74.

(6) سورة القيامة ، الآيات : 7-9 .

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ليؤكد على ان هذه الظواهر هي آية من آيات الله ودليلا من دلائل عظمته وجلاله فوجب على الناس خشية الله والتوجه له بالدعاء خوفاً وطمعاً في رحمته.

فأولى ظواهر الكسوف والكسوف التي تحدث عنها بن ابي زرع كانت في سنة (254هـ / 867م) حيث قال " في تلك السنة كسف القمر كله من أوائل الليل حتى أصبح ولم ينجل " (7) ورغم ان الكسوف لا يحدث للقمر وإنما للشمس فلعله خطأ مطبعي او سهو من قبل المؤلف الا اننا نجد انه كان خسوفاً كاملاً استمر حتى الصباح ودون ان يحدد مكانه بالضبط وهذا يدفعها للاعتقاد على انه شمل عموم المغرب .

وتعود تلك الظاهرة لتتكرر ولكن هذه المرة كسوفاً للشمس حدث في سنة (289هـ / 902م) عندما كسفت الشمس كسوفاً عظيماً " وذلك في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شوال من تلك السنة " (8) ويذكر ابن ابي زرع ان ذلك الكسوف بعد صلاة العصر وان الناس سارعوا الى المساجد فغاب القرص كله فظهرت النجوم فأنجلت بعد ذلك قدر ثلث او نصف ساعة ثم غربت وإعادة الناس الاذان والإقامة والصلاة . (9) .

وفي شهر رجب من سنة (355هـ / 966م) كسفت الشمس وخسف القمر في شهر واحد القمر يوم الرابع عشر من الشهر المذكور وكسفت الشمس في اليوم الثامن والعشرون من ذلك الشهر أي بمعنى نصف شهر قمري (هجري) بين الظاهرتين (10) . وهي الحالات النادرة التي تجتمع فيها ظاهرتين في شهر واحد .

كذلك كسفت الشمس في أواخر سنة (381هـ / 992م) (11) . كما حدث كسوف آخر للشمس في سنة (382هـ / 993م) " اذهب القرص كله " (12) .

ويعود الكسوف الكلي للشمس ليغطي سماء المغرب في سنة (471هـ / 1068م) حيث كان " الكسوف العظيم الذي لم يعهد قبله مثله " (13) ، ويذكر ان هذا الكسوف حدث عند زوال الشمس يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من الشهر الهجري دون ان يحدد ذلك الشهر ، ويؤيد ابن عذاري ظاهرة الكسوف الكلي التي اصاب المغرب من خلال كلامه عن الكسوف الذي حدث في سنة (480هـ / 1077م) (14) .

(7) الانيس المطرب ، 98 .

(8) الانيس المطرب ، 99 .

(9) المصدر نفسه .

(10) المصدر نفسه ، 101 .

(11) المصدر نفسه ، 115 .

(12) المصدر نفسه ، 116 .

(13) المصدر نفسه ، 168 .

(14) البيان المغرب ، 301/1 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وتنتقع اخبار هذه الظاهرة لدى ابن ابي زرع مدة ثلاثة قرون ليعود ويتحدث عنها في سنة (693هـ / 1293م) حيث انكسفت فيما الشمس فغاب ثلثا قرصها وكان ذلك الكسوف في يوم الاحد التاسع والعشرين من رجب من تلك السنة فخرج الناس الى جامع القرويين لأداء صلاة الكسوف (15) .

وكان اخر كسوفين تحدث عنهما بن ابي زرع الاول في سنة (694هـ / 1294م) حيث وصفه بالكسوف العظيم " اذ غاب القرص كله ورجع النهار ليلاً كما يكون بين العشاءين " (16) . وقد صور لنا عظمة هذا المشهد بأن النجوم النيرات بدت واضحة في مشهد يخطف الانفاس ويقول تدارك الله سبحانه وتعالى الناس بسرعة الانجلاء (17) . والثاني كسفت فيه الشمس لم يرى مثله عادة كان ذلك في سنة (695هـ / 1295م) (18) .

ومن خلال ما تقدم نجد ان ظاهرة الكسوف كانت أكثر شيوعاً من ظاهرة الخسوف فلم يذكر ابن ابي زرع سوى حالتين للخسوف والباقي كان للكسوف والكسوف الكلي بالذات للمزيد انظر جدول (1) .

جدول (1) : حالات الخسوف والكسوف

المصدر	مدة حدوثها	التاريخ	المكان	الظاهرة
ابن ابي زرع ، الانيس المطرب و الذخيرة السنينة ؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1 .	غير محدد	857م / 254هـ	المغرب	الخسوف
	غير محدد	902م / 279هـ	المغرب	كسوف كلي
	الخسوف 14 رجب الكسوف 28 رجب	355هـ / 966م	المغرب	كسوف وخسوف
	غير محدد	381هـ / 992م	المغرب	كسوف
	غير محدد	382هـ / 993م	المغرب	كسوف كلي
	ليلة واحدة	471هـ / 1068م	المغرب	كسوف كلي
	غير محدد	408هـ / 1077م	المغرب	كسوف كلي
	ليلة واحدة	693هـ / 1293م	المغرب	كسوف جزئي
	غير محدد	694هـ / 1294م	المغرب	كسوف كلي
	غير محدد	695هـ / 1295م	المغرب	كسوف كلي

النتيجة : خسوفان وتسع حالات كسوف .

(15) ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 168 .

(16) المصدر نفسه ، 409 .

(17) المصدر نفسه .

(18) ابن ابي زرع ، الذخيرة السنينة في اخبار الدولة المرينية ، 79 .

ثانياً : ظاهرة النجوم والنيازك والشهب

ورد ذكر النجوم والشهب في القرآن الكريم في عدة مواضع ، منها ما يدل على سقوط النجوم كقوله تعالى : **وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (19)** ، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم اذا سقط من السماء كآية من آيات الله . وفي آية أخرى يجعلها وسيلة للعذاب كقوله تعالى : **سَمِحٌ وَأَنَّ كُنَّا تَفْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ آلَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (20)** فالشهاب هنا عقاب للجن الذين يسترقون السمع في السموات .

تحدث ابن ابي زرع عن ظاهرة النجوم والشهب والنيازك والمذنبات التي ظهرت في سماء المغرب العربي ، فأول حادثة ذكرها في هذا الجانب كانت بتاريخ دقيق جداً حيث قال " وفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب من سنة (355هـ) / 10 يوليو (966م) ظهر في البحر شهاب ثاقب مائل كالعمود العظيم اضاء الليل لسطوع نوره وشبهت بليلة القدر وقارب ضوءها ضوء النهار " (21) .

ويؤكد ابن الاثير وقوع هذه الظاهرة في المغرب العربي من خلال احداث سنة (364هـ / 964م) حيث قال " وفيها ظهر بأفريقية كوكب عظيم من جهة المشرق وله ذؤابة وضوء عظيم فبقي يطلع كذلك نحو شهر ثم غاب فلم يری " (22) .

وفي سنة (381هـ / 991م) وتحديداً في ليلة الخميس الثالث والعشرون من شهر رجب طلع النجم " كالصومعة العظيمة من جهة المشرق فتهافت جرياً ما بين المغرب والجرف وتطير منه شرراً عظيم ففرع الناس منه ولجوا بالدعاء الى الله في صرف ضرره عنهم " (23) .

وفي سنة (406هـ / 1059م) ظهر في سماء المغرب الكوكب الوقاد وكان عظيم الجرم كثير الضياء وهو نجم من ذوات الاذنان هائل المنظر شديد الضياء كثيرة الاضطراب بالحركة له أربعة ذوائب ويذكر بن ابي زرع ان الأوائل قد تحدثوا عن هذا الكوكب وانه لا يظهر الا لقضية عظيمة تحدث في الأرض ويذكر ان هذا الكوكب استمر في الظهور مدة ستة اشهر ثم غاب بعد ذلك (24) .

(19) سورة النجم ، الآية : 1 .

(20) سورة الجن ، الآية : 5 .

(21) الانيس المطرب ، 101 .

(22) الكامل في التاريخ ، 358/7 .

× افريقية : اسم لأقليم واسع وكبير من أقاليم المغرب العربي وهو اول الأقاليم قرباً لمصر يسمى بالمغرب الأدنى (وهو يقابل اليوم تونس) يمتد من برقة شرقاً حتى بجاية غرباً وهو اول الأقاليم التي فتحها العرب واسسوا فيها أولى عواصمهم القيروان وتونس فيه مدن كثيرة وعمائر متصلة سمى بهذا الاسم لأسباب اسهب بها المؤرخون ان قوماً من الافارق سكنوها فسميت بهم . البكري ، المغرب ، 21 ؛ مجهول ، الاستبصار ، 110-112 ؛ الحموي ، معجم البلدان ، 334/1 .

(23) الانيس المطرب ، 115 .

(24) المصدر نفسه ، 118 .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وهذا الوصف الدقيق بهذا المذنب يذكرنا بمذنب هالي الشهير الذي لا يظهر الا كل عدة عقود . ثم بعد ذلك التاريخ بنحو ستين سنة يظهر " النجم المعكف بالمغرب " في سنة (467هـ / 1063م) (25) .

ويروي ابن عذاري خبراً عن المذنبات في المغرب يؤكد ما تحدث عنه ما تحدث عنه بن ابي زرع ، ففي سنة (501هـ / 1107م) ظهر في افق المغرب " كوكب عظيم من ذوات الذوائب واقام ليالي كثيرة " (26) .

وخم ابن ابي زرع حديثه عن هذه الظاهرة في سنة (661هـ / 1263م) حيث ظهر النجم أبو الذوائب وذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من شعبان وظل يظهر كل ليلة في وقت السحر مدة شهرين من الزمان (27) .

ثالثاً : ظاهرة الرياح الشديدة والاعاصير

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الرياح الشديدة المدمرة في آيات عدة منها قوله تعالى : *وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ كَتَمَتِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَرَىٰ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اَسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلٰلُ اَلْبَعِيْدُ ۙ ۱۸ (29) فبهي قد تأتي بخير محملة بالغيوم والامطار او قد تأتي اية من آيات العذاب اذا كانت شديدة . وقد شهد المغرب العربي خلال الفترة التي تكلم عنها ابن ابي زرع في الانيس المطرب النوع الثاني المدمر الشديد من الرياح فلم يذكر نصاً واحداً يشير الى الرياح التي تسبب الامطار ولعل هذا الموضوع يأتي مترامناً مع ما أصاب المغرب العربي في الماضي القريب من اعاصير مدمرة يأتي على راسها إعصار دانيال الذي ضرب سواحل ليبيا واودى بحياة الكثير من الناس وسنأتي على عرض السنوات التي اصابت بها الريح الشديدة المغرب العربي حسب السبق التاريخي لحدوثها :*

الأولى : كانت في سنة (307هـ / 909م) " الريح الشديدة السوداء التي قلعت الأشجار وهدمت الديار بمدينة فاس " (30) . ويعقب على ذلك بقوله " فتأب الناس ولزموا المساجد وارتدعوا عن كثيراً من الفواحش والمفاسد " (31) .

الثانية : بعد ثلاثين سنة في سنة (342هـ / 954م) رياح كانت قوية بحيث انها هدمت المباني (32) .

(25) المصدر نفسه ، 167 .

(26) البيان المغرب ، 303/1 .

(27) الانيس المطرب ، 403 .

(28) سورة الحاقة ، الآية : 6 .

(29) سورة إبراهيم ، الآية : 18 .

(30) الانيس المطرب بروض القرطاس ، 98 .

(31) المصدر نفسه ، 98 .

(32) الانيس المطرب بروض القرطاس ، 100 .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الثالثة: كانت بعد ثلاثة عشر سنة من التاريخ السابق (355هـ / 975م) " جاءت ريح شديدة قلعت الأشجار وهدمت الديار وقتلت الرجال " (33) .

الرابعة: نجده في هذه الموجة من الرياح يحدد حتى وجهتها حيث في سنة (379هـ / 997م) يقول " كانت الريح الشرقية بالمغرب دامت مدة ستة اشهر " (34) .

الخامسة: لتعود بعد ثلاثة سنوات في سنة (382هـ / 1000م) حيث هدمت الديار وفسدت الثمار (35) .

السادسة: في هذه الموجة تحولت الريح الى إعصار في سنة (385هـ / 1003م) يصف فيها ابن ابي زرع انها حملت البهائم معها في الهواء بشكل لولب يدور وهذا الوصف يوافق طريقة تشكل الأعاصير في زمننا الحاضر ، وكانت هذه الموجة قد خُصت بها مدينة تلمسان ولشدها وصفها بالهائلة " التي هدمت المباني في مدينة تلمسان (36) واحوازها واقتلعت الأشجار العظام ونظر الناس الى البهائم تمر بين السماء والأرض " (37) .

السابعة: ويصمت بن ابي زرع عن اخبار الرياح مدة ثلاثة قرون ليعود ويتحدث عنها في سنة (687هـ / 1285م) حيث قال " كانت الريح الشرقية المتوالية والقحط الشديد وتوالى ذلك الى اخر سنة (690هـ / 1288م) " (38) ، كأنما أراد ان يجعل الريح سبباً من أسباب القحط وهي بالفعل كذلك لأنها تسبب فساد الزروع والمحاصيل .

(33) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، 173 ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، 161/1 ؛ ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 100 .

(34) ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 102 .

(35) ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 102 ؛ محمد ، اثر الكوارث الطبيعية علي الزراعة في بلاد المغرب والاندلس ، مجلة الدراسات العربية ، 2468 .

(36) تلمسان : مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط تعد عاصمة هذا الإقليم وام مدائه تقع علي سفح جبل يكتر فيه الجوز ذاع صيتها في عهد ادريس الأول وأصبحت عاصمة بنو عبد الواد مدة ثلاثة قرون وهي مدينة عظيمة من آثار الأول كثيرة الخصب والخيرات تبعد عن مدينة وهران مرحلتين (مسيرة يومين) . البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، 79 ؛ مجهول ، الاستبصار في عجائب الامصار ، 176 ؛ الفزويني ، آثار البلاد واخبار العباد ، 360 .

(37) ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 106 ؛ مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، 184 .

(38) الانيس المطرب ، 418 .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وقبل ان نختتم اخبار ابن ابي زرع عن الرياح نذكر مشاهدات لرحلة مغربي على سبيل التأكيد لا الحصر الذي قدم لنا نصاً يوضح فيه شدة حدوث الرياح الا وهو الرحلة الشهير التجاني (39) فقط شاهد اثناء رحلته وتحديداً في موضع يعرف (بشري) (40) من ارض افريقية (تونس الان) عندما وصلنا الى هذا المكان لم نستطع ان نقيم الاخوية بسبب قوة الريح حتى لجأنا الى بستان قريب كما يذكر انه سقطت في تلك الليلة عشرين نخلة من أشجار ذلك البستان (41) .

وكلنا نعلم قوة جذوع النخيل فإذا ما سقط هذا العدد فهو دليل بما لا يقبل الشك على قوة تلك الرياح .

الثامنة : ويختتم ابن ابي زرع حديثه عن الرياح بموجة اصاب مدينة مكناسة (42) ورباط تازة (43) ومدينة فاس وتحديداً في السادس عشر من شهر ذي القعدة من سنة (722هـ / 1322م) حيث قال " وهبت رياح شديدة بمدينة مكناسة ... يومين بليتها هدمت الديار وقلعت الأشجار ومنعت الاسفار واقعرت من زيتون مكناسة شيئاً كثيراً " (44) .

التاسعة : وينهي ابن ابي زرع حديثه عن الرياح في سنة (724هـ / 1324م) عندما تحدث عن إعصار أصاب مدينة فاس وتحديداً بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الثالث عشر من رمضان من تلك السنة (45) .

جدول (2) : الرياح واوقات هبوبها واماكنها

(39) أبو محمد عبد الله بن احمد التجاني ولد بمدينة تونس بين سنتي (670هـ / 1272م) و (675هـ / 1276م) خلال العصر الحفصي يرجع نسبه الى قبيلة تيجان احدي قبائل المغرب الأقصى نشأ في اسرة محبة للعلم عمل كاتباً لدي السلاطين الحفصيين وترك الكثير من المؤلفات التي فقد معظمها وعلي راسها هذه الرحلة التي استمرت قرابة سنتين (706-708هـ) جاب فيها مدن افريقية ذهاباً واياباً وتوفي بعد سنة (717هـ / 1317م). مقدمة رحلة التجاني ؛ نيقولا ، الجغرافيا والجغرافيون العرب ، 200-210 ؛ احمد ، رمضان احمد ، الرحلة والرحالة المسلمون ، 361 ؛ عبد الرحمن حميدة ، اعلام الجغرافيين العرب ، 529 ؛ على محمد ، الحياة الثقافية في اقليم طرابلس الغرب من خلال رحلة التجاني ، 446-447 .

(40) بشري : احدي مدن إقليم نفاوة في موضع بين مدينة قابس ومدينة توزر تمتاز بغابتها الكثيفة النخيل والزيتون وجميع الفواكه وهي مدينة قديمة مسورة . مجهول ، الاستبصار ، 157 ؛ التجاني ، الرحلة ، 173 .

(41) التجاني ، الرحلة ، 173 .

(42) مكناسة او مكناسة الزيتون : تقع الى الغرب من مدينة فاس تسكنها قبائل مكناسة وبها تسمت وهي أربعة مدن وقرى كثيرة متصلة بالمدن والحصون منها تازارات اشتهرت بكثرة زيتونها فسميت به عليها سورة كبير و ابراج عظيمة ولها أسواق وحمامات وهي اكثر بلاد المغرب زيتاً . الادريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الافاق ، 76/1 ؛ الحموي ، معجم البلدان ، 615/4 ؛ مجهول ، الاستبصار ، 187-188 .

(43) رباط تازة : وهي جبال عظيمة حصينة كثيرة التين والاعناب وجميع الفواكه واكثر شجرها الجوز تسكنها قبائل بغياتة . مجهول الاستبصار ، 184 .

(44) ابن ابي زرع ، الانيس ، 413 .

(45) ابن ابي زرع ، الانيس ، 412 .

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

المصدر	مدة حدوثها	التاريخ	المكان	الظاهرة / نوعها
ابن ابي زرع ، الانيس المطرب و ؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1 : مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ؛ التجاني ، الرحلة	غير محدد	307هـ / 909م	فاس	رياح شديدة
	غير محدد	342هـ / 945م	المغرب	رياح قوية
	غير محدد	355هـ / 975هـ	المغرب	رياح قوية
	سنة اشهر	379هـ / 997م	المغرب	رياح شرقية
	غير محدد	382هـ / 1000م	المغرب	رياح شديدة
	غير محدد	385هـ / 1003م	تلمسان واحوازا	رياح هائلة (إعصار)
	سنة كاملة	687هـ / 1285م	المغرب	رياح شرقية
	عدة أيام	706هـ / 1306م	افريقية (بشرى)	رياح شديدة
	يومين وليلتين	722هـ / 1322م	مكناسة	رياح شديدة
غير محدد	742هـ / 1342م	فاس	إعصار هائل	

النتيجة : خسوفان وتسع حالات كسوف .

رابعاً : ظاهرة الامطار والسيول والفيضانات

من الظواهر الطبيعية التي لها تأثير كبير في حياة الانسان قديماً وحديثاً هي ظاهرة الامطار والسيول والفيضانات والتي حاول الانسان جاهداً منذ القدم مجاراتها والاستفادة من هذه المياه في حياته اليومية من خلال إقامة السدود والبحيرات الا اننا نجد وحتى في وقتنا الحاضر الكثير من اخبار انهيارات السدود وما تقوم به السيول الجارفة من تدمير للقرى والمحاصيل الزراعية وكذلك الفيضانات .

وقد قدم لنا ابن ابي زرع العديد من المعلومات المهمة عن هذه الامطار والسيول التي اصاب المغرب خلال الفترة التي تحدث عنها فأولى هذه السيول ذكرها في احداث سنة (342هـ / 953م) حيث شحت المياه وانقطع المطر على ما يبدو لفترة ليست قصيرة اضطرت الناس الى اللجوء الى صلاة الاستسقاء فأرسل الله سبحانه وتعالى " السيول العظيمة لجميع المغرب وكان بها الرعود القاصفة والبروق الشديدة ودام ذلك اياماً كثيرة " (46) .

أما الفيضانات فقد بدأ ذكرها في سنة (378هـ / 989م) عندما فاضت اودية المغرب الى حد لم يرى مثله من قبل (47) .

(46) الانيس المطرب ، 100 .

(47) المصدر نفسه ، 102 .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

كذلك يروي لنا صورة جميلة يوضح فيه نزول المطر بعد جفاف شديد في أواخر سنة (381هـ / 992م) "أغاث الله تعالى الامة وتداركهم بالرحمة ومطر الناس مطراً عاماً" (48). ويتحدث عن تأثير هذا الغيث بأنه سبب في احياء الأرض ورخص الأسعار وانتعاش البهائم والدواب . وفي نفس السنة وتحديداً في نهايتها أصاب المغرب قحطاً شديداً فأغاث الله الناس بالمطر أولاً وبالسيول ثانياً " فجاء بوادي سجلماسة (49) سيل عظيم لم يعد مثله " (50) ويذكر انه كان بدون المطر يسبقه او يتبعه فهذا دليل على ان الوداي اتته المياه من خارجه على شكل سيول فتعجب الناس من ذلك (51) .

كما أصاب مدينة طنجة في اقصى المغرب سيل جارف في سنة (532هـ / 1137م) هلكت بسببه الكثير من الدواب والمواشي (52) كذلك عادت السيول من جديد في سنة (536هـ / 1141م) وهذه المرة لتجتاح طنجة (53) وفاس معاً فغرقت مساحات كبيرة منها (54) . وفي سنة (626هـ / 1228م) " وكان السيل العظيم بمدينة فاس هدم من سورها القبلي مسقتين وهدم من جامع الاندلس ثلاثة بلاطات ودياراً كثيرة " (55) .

وكانت تتخلل فترات الفيضانات والسيول واوقات ينقطع فيها المطر نهائياً فيحل القحط والجفاف او يأتي متأخراً جداً عن وقته فيخرج الزرع في تلك السنة قصيراً في العمر لكنه ينقذ الناس من الجوع تماماً كما حدث في سنة (687هـ / 1288م) عندما أصاب المغرب قحط شديد أواخر السنة المذكورة واستمر حتى نهاية (690هـ / 1291م) حيث لم ينزل المطر الا في شهر ابريل من السنة الأخيرة وحرث الناس وحصدوا ما حرثوه عن أربعين يوماً .

وهذا امر نجده يتكرر لدينا كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري التي تعاني منه الكرة الأرضية فيتأخر سقوط المطر كثيراً الى نهاية شهر آذار او بداية شهر نيسان (ابريل) وهي فترة الربيع حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجياً مع وجود الامطار الغزيرة فينمو الزرع سريعاً ويحصد في نهاية الشهر الخامس تطبيقاً للمقولة الشعبية (زرع ابن أربعين يوم) .

(48) المصدر نفسه ، 115 .

(49) سجلماسة : مدينة عظيمة من اعظم مدن المغرب تقع علي طرف الصحراء لا يعرف قبليها او غربيها عمران بينها وبين مدينة غانة مسيرة شهرين تسكنها قبائل من مسوفة أسسها مدرار بن عبد الله سنة (140هـ / 775م) لها اثنا عشر باباً ولها بساتين كثيرة النخيل والاعناب وجميع الفواكه . ابن حوقل ، صورة الأرض ، 65 ؛ المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، 221 ؛ مجهول الاستبصار ، 200-203 . (50) الانيس المطرب ، 115 .

(51) المصدر نفسه .

(52) ابن عذارى ، البيان المغرب ، 80/2 ؛ محمد ، اثر الكوارث الطبيعية علي الزراعة ، 2486 .

(53) طنجة : وهي مدينة كبيرة ازلية فيها اثار كثيرة للأول وتعد اخر حدود المغرب بينها وبين القيروان الف ميل يكثر فيها الرخام والصخر . البكري ، المغرب ، 104 ؛ الادريسي ، نزهة المشتاق ، 168 .

(54) البيدق ، اخبار المهدي محمد بن تومرت ، 53 ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، 82/2 .

(55) ابن ابى زرع ، الانيس المطرب ، 274 .

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

كما جاءت الامطار العظيمة في سنة (723هـ / 1323م) (56). كذلك تكررت السيول التي اصابته مدينة فاس وتحديدًا في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من سنة (724هـ / 1324م) وقد جاءت في اعقاب إعصار شديد وكانت من القوة بحيث انها حملت الناس والدواب والمواشي والخيول والغنم معها (57).

كما أصاب وادي سد رواج سيل عظيم هلك فيه بشر كثير ما يزيد عن 150 نفساً كما اتلفت جراء هذا السيل مزارع الزيتون والكروم والشجر ثم تبعه سيل بوادي مدينة فاس في ليلة الجمعة السادس والعشرين من جادى الأولى (725هـ / 1325م) من اول الليل فهدم السور وحمل الجبال وهلك فيه خلق كثير ما يزيد عن 730 نفساً وهدمت 1100 دار ومن المساجد 5 ومن الحوانيت 94 حانوتاً (58).

نجد من خلال النص السابق ان السيل الأخير الذي أصاب مدينة فاس كان فعلة كفعال الاعصار المدمر فقد قضى على كل شيء تقريباً ولم يسلم منه حتى البشر وفي محاولة للتخفيف من آثار هذا السيل المدمر فقد قام السلطان أبو سعيد عثمان المريني (59) بعدة إصلاحات منها بناء للقطرة الكبرى في المدينة كما انه قام بإعادة بناء سوق الصباغين فعاد احسن من ذلك (60).

جدول (3): السيول والفيضانات

الظاهرة / نوعها	المكان	التاريخ	مدة حدوثها	المصدر
سيول	المغرب	342هـ / 953م	أيام كثيرة	ابن ابي زرع ، الانيس المطرب و ؛ ابن عناري ، البيان المغرب ، ج 1 .
فيضانات	اودية المغرب	378هـ / 989م	غير محدد	
امطار عامة	المغرب	381هـ / 992م	غير محدد	
امطار + سيول	وادي سجلماسة	أواخر 381هـ / 992م	غير محدد	
سيل جارف	طنجة	532هـ / 1137م	غير محدد	
سيول جارفة	طنجة + فاس	536هـ / 1141م	غير محدد	

(56) الانيس المطرب ، 412 .

(57) الانيس المطرب ، 113 .

(58) المصدر نفسه .

× وهو احد سدود مدينة فاس . ابن ابي زرع ، الانيس المطرب ، 113 .

(59) أبو سعيد عثمان : هو السلطان أبو سعيد عثمان بن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بويغ له بالحكم سنة (710هـ / 1310م) تميز عهده بالقوة في الداخل والخارج بفضل ما كان يتمتع به من علم وحلم وعفاف توفي بمرض النقرس في الخامس والعشرين من ذى القعدة من سنة (731هـ / 1331م) . ابن القاضي ، جدوة الاقتباس فيمن حل من العلماء في مدينة فاس ، 289 ؛ ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ

والخبر ، 242/7 ؛ السلاوي ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، 50/2 .

(60) الانيس المطرب ، 414 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

	غير محدد	626هـ / 1228م	فاس	سيل عظيم
	غير محدد	687هـ / 1288م	المغرب	مطر شديد
	غير محدد	723هـ / 1323م	فاس	امطار عظيمة
	يوم واحد	724هـ / 1324م	فاس	سيول جارفة
	يوم واحد	725هـ / 1325م	وادي زواغ (فاس)	سيل عظيم
النتيجة : نجد من خلال هذا الجدول ان اغلب الامطار كانت شديدة بحيث تحولت الى سيول او فيضانات مدمرة اصاب في الغالب وديان الأنهار وأكثر المدن تأثراً بهذه الظاهرة هي مدينة فاس .				

خامساً : ظاهرة الثلوج والبرد (الحالوب)

من الظواهر الطبيعية التي تحدث عنها ابن ابي زرع هي ظاهرة تساقط الثلوج والبرد على بلاد المغرب العربي خلال الفترة التي ارخ لها فأولى اخباره كانت في سنة (339هـ / 940م) انه قد نزل برد عظيم كبير الحجم زنة الحجر " رطل وازيد قتل الطير والوحوش والبهائم وطوائف من الناس وكسر الثمار والشجر " (61) . ويذكر ان ذلك البرد نزل بعد قحط شديد وغلاء في الأسعار الا ان هذا البرد رغم ذلك قد اضر كثيراً بالزرع والضرع والناس لأنه نزل بإحجام كبيرة فكل من أصيب بذلك البرد قتل او تأذى ولا سيما تلك الفئة من الناس التي تعمل في الأراضي الزراعية المفتوحة فلا يجدون ما يجتمون به .

وبعد تلك الحادثة بثلاثة سنوات أي في سنة (342هـ / 953م) نزل برد عظيم لم يرى مثله قتل المواشي واهلك الثمار (62) . ويؤكد ابن الاثير ما تحدث عنه ابن ابي زرع عن ظاهرة الثلوج والبرد في احداث سنة (411هـ / 1118م) وفي شهر ربيع الاخر تحديداً حيث نشأت " بأفريقية سحابة شديدة البرق والرعد فأمرت حجارة كبيرة ما رأى الناس أكبر منها " (63) .

أما عن الثلوج فيذكر بحادثة منفردة وقعت في سنة (723هـ / 1323م) حيث أصاب بلاد المغرب " امطار عظيمة وثلوج كثيرة " (64) فأندم الفحم والحطب وارتفعت أسعاره كثيراً وشدة البرد حتى وصل سعر الرطل الواحد من الفحم بمدينة فاس الى درهمين ان ارتفاع سعر الحطب وانعدام الفحم لهو دليل على ان الفترة التي غطت بها الثلوج الأرض ليست بالقليلة بدليل ارتفاع أسعار الوقود .

ويختتم ابن ابي زرع حديثه عن ظاهرة البرد بأحداث سنة (724هـ / 1324م) يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان وبعد صلاة العصر تحديداً " نزل برد عظيم كبير الحجر زنة الحجر الواحد أربعة اوقية او أكثر ونزل منه امثال الجبال " (65) .

(61) المصدر نفسه ، 101 ؛ محمد ، اثر الكوارث الطبيعية علي الزراعة ، 2485 .

(62) الانيس المطرب ، 100 .

(63) الكامل في التاريخ ، 133/8 .

(64) الانيس المطرب ، 412 .

(65) الانيس المطرب ، 413 .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ونجد ابن ابي زرع يشبه قطع البرد بالحجر كدلالة على كبر حجمها وقوة تأثيرها .

سادساً : الظواهر الطبيعية النادرة

انفرد ابن ابي زرع بذكر بعض الحوادث الطبيعية التي ندرت في زمانه وفي غير زمانه لذلك سنأتي على عرضها تباعاً والملاحظ انه لم يذكر في هذه الظواهر سوى رواية منفردة .

حمرة السماء

يذكر ابن ابي زرع ظاهرة غريبة ونادرة حدثت في ليلة السبت أواخر شهر صفر من سنة (226هـ) / 11 أكتوبر (879م) يذكر انه في تلك الليلة "كانت بالسماء حمرة عظيمة من اول الليل الى اخره لم يعهد قبل ذلك مثلها " (66) وهذه الظاهرة من الظواهر النادرة جداً التي لم يجد لها العلم تفسيراً فلعلها انعكاس لضوء الشمس على سطح الأرض لسبب لا نعلمه .

ويؤيد ما ذكره ابن ابي زرع ابن عذاري حيث يؤكد على تكرار هذه الظاهرة في سنة (366هـ / 976م) ويذكر بأنها قد ظهرت في السماء ليلة الأربعاء الخامس من ربيع الأول من تلك السنة (67) .

ويؤكد ابن الاثير ما ذكره المؤرخين السابقين في احداث سنة (367هـ / 987م) فيقول " ظهر بافريقية بالسماء حمرة بين المشرق والشمال مثل لهب النار فخرج الناس يدعون الله ويضرعون اليه " (68) .

ظاهرة الغمام

يتحدث ابن ابي زرع عن ظاهرة نادرة أخرى حدثت في سنة (327هـ / 938م) وهي ظهور الغمام في تلك السنة حتى سميت تلك السنة بسنة الغمام لتعجب الناس منه حيث قال " استمر هذا الغمام مدة خمسة أيام لا يرى الناس فيها شمساً ولا يرى فيها احد من الأرض الا

(66) الانيس المطرب ، 97 .

(67) البيان المغرب ، 1/237 .

(68) الكامل في التاريخ ، 7/380 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

موضوعه " (69) ، ويذكر ان الناس شعروا بخطورة هذه الظاهرة الغريبة فسارعوا بإخراج الصدقات وتابوا فكف الله عنهم ذلك الغمام (70) . عين الدماء .

لعل هذه الظاهرة تختلف عن سابقتها من الظواهر الطبيعية كونها ليست مناخية او فلكية لكننا اودنا ذكرها في هذا المجال لكونها ظاهرة غريبة ونادرة ولم تذكر عن غيره من المؤرخين حيث افرد ابن ابي زرع بذكرها بقوله " جرت العين الموالية للمشرف من عيون صنهاجة بدم عبيط من نصف وقت العصر الى ثلث الليل وعادت الى حالها " (71) . وقد حدثت هذه الظاهرة في سنة (723هـ / 1334م) وفي شهر محرم تحديداً . (72) .

الخاتمة

اهم النتائج :

يعد كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس كتاب غني بالأخبار الدقيقة والقيمة عن الظواهر الطبيعية خلال الفترة التي ارخ لها ابن ابي زرع فقد امتاز أسلوبه بالدقة والشفافية في عرض الحوادث حتى وصل الى تحديدها باليوم والساعة وبدون تحيز الى جانب على حساب جانب اخر رغم كونه عاش في العصر المريني .

نجد ان الظواهر الطبيعية التي شهدتها المغرب العربي خلال الفترة التي تحدث عنها ابن ابي زرع كانت ظواهر متنوعة تأتي على فترات بعضها متقاربة وبعضها غير ذلك فقد يصمت احياناً لعقود او لقرون حسب ما حصل عليه من اخبار تلك الظواهر .

نجد ان اهم الظواهر التي ذكرها هي ظاهري الرياح الشديدة التي قد تتحول في كثير من الأحيان الى اعاصير مدمرة تؤثر على حياة الناس بشكر كبير وعلى زروعهم ومواشيهم .

تعد السيول والامطار الشديدة من الظواهر الطبيعية التي برزت في هذا الكتاب سيما انها ترتبط بحياتهم اليومية ارتباطاً مباشراً فإذا قلت الامطار سببت القحط والمجاعات واذا زادت أحدثت السيول والدمار ، فقد وجدنا ان أكثرها كانت تتحول الى سيول مدمرة ولاسيما السيل المدمر الأخير الذي أصاب مدينة فاس .

(69) المصدر نفسه .

x صنهاجة : قبيلة من اعظم قبائل البربر البرانس يعود نسبهم الى حمير عن اكثر النسابين فهم ولد صنهاج بن المثني بن المنصور بن مصباح بن يحصاب بن مالك بن عامر بن حمير من سبأ وهذه القبيلة بطون كثيرة تربو عن السبعين بطناً من اشهرها مسوفة ، لمطة ، منداسة ، كدالة ، لمتونة وغيرها ، امتدت علي كامل تراب المغرب العربي وهي من القبائل الضاعنة اشتهرت منها عدة دول منها دولة بنو زيري الصنهاجيين (361-555هـ / 971-1161م) ودولة المرابطين (443-541هـ / 1051-1164م) . ابن خلدون ، العبر ، 153-152/6 ؛ بن ابي الضياف ، اتحاف اهل الزمان ، 149-131/1 .

(70) المصدر نفسه .

(71) الانيس المطرب ، 412 .

(72) المصدر نفسه .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

افرد ابن ابي زرع بذكر بعض الظواهر الطبيعية النادرة التي لم نجدها عن غيره من المؤرخين سواء السابقين له او المعاصرين بل حتى اللاحقين كذكره مثلاً عن حمرة السماء وهي ظاهرة فلكية نادرة الحدوث كذلك حديثه عن عيون الدم وهو امر لم نجد له شبيهه لدى غيره من المؤرخين كذلك وصفه للغمام الغريب الشديد السواد الذي لم نجد له تفسيراً ابداً .

أما بالنسبة للظواهر الفلكية (النجوم والكواكب) فنجده يركز على المذنبات فمعظم رواياته كانت تأتي وصفاً لنجم له ذوائب ولعل كثرة حديثه عن هذه الظاهرة هو شيوع حدوثها في سماء المغرب العربي .

المصادر والمراجع

ابن الاثير ، علي ابن ابي الكرم (ت. 630هـ / 1232م) .

الكامل في التاريخ ، دار صادر ، (بيروت ، 1966) .

الادريسي ، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت. 560هـ / 1164م) .

زهة المشتاق في اختراق الافاق ، مكتبة الثقافة الدينية ، (مصر ، 1994) .

ابن ابي الضياف ، أبو العباس احمد ابن الحاج عمر (ت. 1291هـ / 1874م) .

اتحاد اهل الزمان بإخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، تحقيق : لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية ، مطابع الدولة الرسمية ، مطبعة الفجالة ، (تونس ، 1960) .

ابن القاضي ، احمد بن محمد بن محمد (ت. 1025هـ / 1707م) .

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام في مدينة فاس ، طبع على الحجر ، دار المنصور ، (الرباط ، 1973) .

ابن حوقل ، أبو القاسم محمد بن علي (380هـ / 909م) .

صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، (بيروت ، 1977) .

ابن عذاري ، أبو العباس احمد بن محمد (كان حياً 700هـ / 1302م) .

البيان المغرب في اخبار الاندلس والغرب ، تحقيق ومراجعة : سيكولان ، وليفي بروفنسال ، (بيروت ، 1980) .

البغدادي ، إساعيل باشا بن محمد امين (ت. 1339م / 1920م) .

هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، منشورات مكتبة المثنى بغداد ، (بيروت ، 1955م) .

البكري ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز (ت. 487هـ / 1094م) .

المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك نشر دي سلان ، (الجزائر ، 1857) .

البيدق ، أبو بكر علي الصنهاجي (ت. 555هـ / 1160م) .

اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين اعنتني بإخراجه من الخزانة الاسكريالة وتصحيحه وترجمته : ليفي بروفنسال وبولس كتر الكتبي ، الشركة الفرنسية لمدينة انجي ، (باريس ، 1928) .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- التجاني ، أبو محمد عبد الله بن محمد (ت. بعد 717هـ / 1317م) .
- رحلة التجاني ، تحقيق : حسن حسني عبد الوهاب ، المطبعة الرسمية ، (تونس ، 1958).
- الجزنائي ، أبو الحسن علي (من علماء القرن التاسع الهجري / الثالث عشر ميلادي) .
- جنى زهرة الالاس في بناء مدينة فاس ، تحقيق : الفيردبل ، ط1 ، مطبعة باستي جوردان ، (الجزائر ، 1992م) .
- المحوي ، شهاب الدين ياقوت (ت. 626هـ / 1228م) .
- معجم البلدان ، قدم له : محمد المرعشلي ، طبعة جديدة منقحة ومصححة ، دار احياء التراث العربي ، (بيروت ، 1979) .
- المحيري ، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت. 900هـ / 1494م) .
- الروض المططار في خبر الأقطار (معجم جغرافي مع سرد تاريخي) ، تحقيق : احسان عباس ، دار العلم للملايين ، (بيروت ، 1975) .
- القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود (ت. 628هـ / 1230م) .
- اثار البلاد واخبار العباد ، دار صادر ، (بيروت ، 1961) .
- المقدسي ، شمس الدين محمد بن احمد (ت. 387هـ / 997م) .
- احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، نشر دار دي غويه ، ط2 ، (ليدن ، 1902) .
- مؤلف مجهول .
- ذكر بلاد الاندلس ، تحقيق : لويس مولينا ، المجلس العلمي للأبحاث العلمية ، (مدريد ، 1983) .
- مؤلف مجهول اندلسي من اهل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي .
- الاستبصار في عجائب الامصار ، تحقيق : سعد زغلول عبد الحميد ، (بغداد ، 1986) .
- الناصرى ، أبو العباس احمد بن خالد (ت. 1315هـ / 1897م) .
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقيق : ولدي المؤلف جعفر الناصري ، ومحمد الناصري ، مطبعة دار الكتاب ، (الدار البيضاء ، 1954) .
- الكتب الحديثة
- احمد ، رمضان احمد ، الرحلة والرحالة المسلمون ، دار البيان العربي ، جدة ، د.ت .
- جوليان ، شارل اندري ، تاريخ افريقيا الشمالية ، تعريب : محمد مزالي والبشير بن سلامة ، الدار التونسية ، (تونس ، 1955م) .
- الحريري ، محمد عيسى ، تاريخ المغرب الإسلامي والاندلس في العصر المريني (610هـ - 1273هـ / 869م - 1465م) ، ط2 ، دار القلم ، (الكويت ، 1987) .
- حميدة ، عبد الرحمن ، اعلام الجغرافيين العرب ، دار الفكر ، (بيروت ، 1985م) .

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

زيادة ، نيقولا ، الجغرافيا والرحلات عند العرب ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ، (بيروت ، 1962م) .

فضيل ، عبد خليل والمشهداني ، إبراهيم عبد الجبار ، الفكر الجغرافي ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، (بغداد ، 1990) .

الدوريات والمجلات

سيجو ، علي محمد ، الحياة الثقافية في إقليم طرابلس الغرب من خلال رحلة التجاني ، مجلة البحوث الاكاديمية ، (مصرطة ، 2017) ، العدد 9

محمد ، وليد محمد توفيق ، اثر الكوارث الطبيعية على الزراعة في بلاد المغرب الاندلس من القرن الأول الى السادس الهجري ، مجلة الدراسات العربية ، كلية دار العلوم ، جامعة المنيا .